

SUN'IY INTELLEKT ORQALI MUSTAQIL TA'LIM OLIISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH

Azimova Ziyodaxon Ergashevna¹,

Aliyeva Dilobarxon Begali qizi²

ADPI professor DSc¹,

Ta'lim-tarbiya nazariyasi va metodikasi

(Boshlang'ich ta'lim) mutaxassisligi magistranti²

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15348918>

Annotatsiya: Hozirgi kunda sun'iy intellekt (SI) ta'lim jarayonida keng qo'llanilmoqda va ayniqsa, mustaqil ta'lim olish samaradorligini oshirishda muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Ushbu maqolada SI asosidagi texnologiyalar mustaqil ta'lim jarayoniga qanday ta'sir qilishi, ularning afzalliklari va imkoniyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, AI yordamida moslashtirilgan o'quv dasturlari, o'quvchilarning bilim darajasini avtomatik baholash va individual ta'lim yo'nalishlarini yaratish usullari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Mustaqil ta'lim, sun'iy intellekt, kredit-modul tizimi, shaxsiylashtirilgan o'quv reja, adaptiv ta'lim tizimlari, bilimlarni avtomatik baholash.

Bugungi kunda mustaqil ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha respublikamizda bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31-dekabrda 824-sonli "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini tashkil etish bilan bog'liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari" to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Ushbu qaror ijrosi yuzasidan davlat oliy ta'lim muassasalarida bosqichma-bosqich kredit-modul tizimi joriy etilmoqda. Bu esa talabalarning mustaqil ta'lim olishini rag'batlantirishga xizmat qilmoqda. Shuningdek, Oliy ta'lim muassasalarida kredit-modul tizimi joriy etilishi talabalarga o'quv fanlarini ixtiyoriy tanlash imkoniyatini, mustaqil ta'lim soatlari hajmini oshirish va shu bilan birga talabalar o'zlashtirgan bilim va ko'nikmalari asosida kredit to'plash imkonini beradi. Bu tizim talabalarni o'z vaqtlarini mustaqil rejalashtirishga va o'z ustida ishlashga ham zamin bo'lmoqda.

Buning asosida esa ta'lim platformalari orqali mustaqil ta'limni tashkil etish bo'yicha bir qancha me'yoriy hujjatlar va o'quv qo'llanmalari ham joriy qilinmoqda. Shuningdek, talabalarning mustaqil ta'lim olishini qo'llab-quvvatlash maqsadida Ziyonet (www.ziyonet.uz) – darsliklar, qo'llanmalar va ilmiy maqolalar joylangan ta'lim portali, oliy ta'lim muassasalarining elektron kutubxonlari – talabalar darsliklar va ilmiy materiallardan onlayn foydalanish imkoniyatiga ega bo'lgan bir nechta elektron platformalar tashkil etilgan. Shu bilan bir qatorda mustaqil ta'lim olish jarayonini takomillashtirish maqsadida davlat oliy ta'lim tizimining akademik va tashkiliy mustaqilligini ta'minlash bo'yicha qabul qilingan qarorlar asosida oliy ta'lim muassasalari yangi o'quv rejalari va dasturlari tadbiriq etildi. Shuningdek, talabalar o'z qiziqishlari va maqsadlariga mos ravishda o'quv jadvalini shakllantira oladigan individual ta'lim rejalari joriy qilish kabi maxsus dasturlar ham ishlab chiqildi. Bu raqamli texnologiyalar tez rivojlanayotgan davrda ta'lim tizimini ham shu talabalar asosida olib borishga qaratilgan jarayonlardir. Zero, "Ta'lim va tarbiya jamiyatning ehtiyojlari va ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlariga bog'liq holda amalga oshadi." [1] 264 bet

Mustaqil ta'lim – talabani o'z bilim va ko'nikmalarini mustaqil ravishda oshirish, yangi bilimlarni egallash hamda o'zlashtirish jarayonini o'zi tashkil qilishidir. Bunda ta'lim oluvchi pedagog rahbarligisiz yoki minimal nazorat bilan o'rganish jarayonini olib boradi. Bugungi kunda mustaqil ta'lim zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylanib, talabalarga o'z bilimini istalgan joyda va vaqtda rivojlantirish imkonini bermoqda.

Mustaqil ta'limning asosiy xususiyatlari:

1. Talabani faolligi – bilim olish jarayoni to'liq ta'lim oluvchining o'z tashabbusiga bog'liq bo'ladi. Bu orqali ta'lim oluvchi o'z maqsadlarini belgilab, ta'lim olish strategiyasini

mustaqil ravishda shakllantiradi. Bu jarayonda talaba kerakli manbaalarni izlaydi, qo'shimcha adabiyotlar bilan ishlaydi, tajriba o'tkazadi va o'z bilimini mustahkamlash uchun turli interaktiv vositalardan foydalanadi. Shuningdek, talabaning faolligi uning o'z-o'zini baholashi, natijalarini tahlil qilishi hamda o'zlashtirish jarayonini doimiy takomillashtirishga yordam beradi.

2. O'quv jarayonining erkinligi – talaba o'ziga qulay uslub, jadval va resurslarni tanlash imkoniyatiga ega, o'z ehtiyojlari va qiziqishlariga mos ravishda ta'lim jarayonini tashkil etadi. Bu esa unga bilim olish jarayonida mustaqil qaror qabul qilish, o'z bilim darajasi doirasida o'rganish va chuqur o'zlashtirish imkonini beradi. Shuningdek, erkin ta'lim muhiti talabaning ijodiy fikrlashini rivojlantiradi, tanqidiy tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantiradi va uni mas'uliyatli bo'lishga undaydi.

3. O'zini-o'zi baholash – mustaqil ta'lim oluvchi o'z natijalarini kuzatib, kamchiliklarini aniqlaydi va o'rganish yo'nalishini mos ravishda o'zgartiradi. Bu jarayon talabaning o'z ustida ishlashiga, bilimlarini chuqurlashtirishga va yanada samarali o'qish strategiyalarini ishlab chiqishiga yordam beradi. Shuningdek, o'zini-o'zi baholash talabaning mas'uliyatini oshiradi, kuchli va rivojlantirishga ehtiyoji bo'lgan jihatlarini aniq ko'rish imkonini beradi. Bu esa o'zlashtirish jarayonida mustahkam natijalarga erishishga, ta'limni yanada samarali tashkil etishga va doimiy ravishda o'zini takomillashtirib borishga xizmat qiladi.

4. Texnologiyalardan foydalanish – onlayn kurslar, elektron darsliklar, test tizimlari va sun'iy intellekt asosida ishlovchi ta'lim platformalari mustaqil ta'lim jarayonida keng qo'llaniladi. Bu texnologiyalar o'quvchilarga istalgan joyda va vaqtda ta'lim olish imkonini berib, o'quv jarayonini yanada moslashuvchan va samarali qiladi. Shu bilan birga, interaktiv vositalari va multimedia resurslari bilimni yaxshiroq o'zlashtirishga yordam beradi, individual yondashuvni ta'minlaydi va o'quv materiallarini yanada qiziqarli qiladi. Natijada, texnologiyalardan foydalanish nafaqat o'qish jarayonini qulaylashtiradi, balki mustaqil fikrlash va o'zini o'zi rivojlantirish ko'nikmalarini ham shakllantiradi.

5. Hayot davomida ta'lim olish – mustaqil ta'lim nafaqat akademik muhitda, balki kasbiy rivojlanish va shaxsiy o'sishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi kunda bilim va texnologiyalar tez o'zgarayotgan bu davr inson doimiy ravishda o'z bilim va ko'nikmalarini yangilab borishini taqozo etmoqda. Bu esa hayot davomida o'qish, kasbiy salohiyatini oshirish va shaxsiy o'sishiga ham xizmat qiladi. “Ta'limda yaxlitlik va uzliksizlikni ta'minlash, uni inson hayoti davomida davom etadigan jarayonga aylantirish demakdir” [3] 272 bet. Shu asnoda, yangi qiziqishlarni kashf etish, ijodiy fikrlashni rivojlantirish va dunyoqarashni kengaytirishga yordam beradi. Mustaqil ta'limni odatga aylantirish esa insonning muvaffaqiyatga erishishi va jamiyatning faol a'zosiga aylanishiga zamin yaratadi.

Shuningdek, mustaqil ta'lim jarayonida sun'iy intellektlardan (SI) foydalanish talabalar uchun yanada qulay shart-sharoit yaratishga, ularning bilim olish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Bu esa oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish, xalqaro standartlarga moslashtirish va innovatsion ta'lim tizimini rivojlantirishga zamin bo'lmoqda. “Ta'limni fan va ishlab chiqarish bilan integratsiyasining asosli mexanizmlarini ishlab chiqish, uni amaliyotga joriy etish, o'qishni, mustaqil bilim olishni yakallashtirish, masofali ta'lim tizimi texnologiyasi va vositalarini ishlab chiqish, yangi pedagogik hamda axborot texnologiyalari asosida elektron ta'limdan foydalangan holda ta'limni jadallashtirish ana shunday dolzarb vazifalar sirasiga kiradi” [4] 172 bet.

Demak, zamonaviy ta'limda an'anaviy ta'lim tizimlari o'rnini tobora moslashuvchan, interaktiv va texnologik yechimlar egallayotgan davrda onlayn platformalar, raqamli kutubxonalar, video darsliklar hamda masofaviy ta'lim tizimlari ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Sun'iy intellektning rivojlanishi esa mustaqil ta'limni yanada samarali qilish imkonini bermoqda. Sun'iy intellekt yordamida har bir o'quvchi o'z ehtiyojiga mos holda bilim oladi, o'zlashtirish jarayonini tezlashtiradi va bu orqali mustaqil ta'lim olish sifatini oshiradi. Sun'iy intellekt texnologiyalari quyidagi jihatlari bilan mustaqil ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi:

• Shaxsiylashtirilgan o'quv rejalarini yaratish – AI har bir o'quvchining qobiliyati, bilim darajasi va qiziqishlariga mos o'quv materiallarini tavsiya qiladi. Ya'ni bunda har bir ta'lim oluvchi bilan individual yondashiladi va uning yaxshi o'zlashtirgan yoki u uchun qiyinchilik tug'diradigan tomonlari hisobga olinadi. Bu esa o'quvchiga eng samarali o'quv yo'nalishini tanlash, murakkab mavzularni chuqurroq tushunish va o'zlashtirish jarayonini osonlashtirish imkonini beradi.

• Adaptiv ta'lim tizimlari – O'quvchining natijalarini kuzatib borib, unga mos murakkablik darajasidagi mashqlarni taqdim etadi. Bu bilimni mustahkamlash, tushunmagan mavzular ustida individual ishlash va o'zlashtirish jarayonini samarali tashkil etishga yordam beradi. Sun'iy intellekt asosida ishlab chiqilgan bunday tizimlar o'quvchining xatolarini tahlil qilib, ularga mos tushuntirish va qo'shimcha materiallar ham taklif etadi. Shuningdek, o'quv jarayonini yanada interaktiv va qiziqarli qilish uchun gamifikatsiya (o'yin elementlari), vizual materiallar hamda shaxsiy rag'batlantirish tizimlaridan foydalaniladi. Natijada, har bir o'quvchi o'ziga qulay uslubda va sur'atda ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'ladi.

• Sun'iy intellekt asosida natijalarni avtomatik baholash tizimi – Sun'iy intellekt asosida avtomatik test tizimlari ishlab chiqiladi va bu o'quvchilarning natijalarini tahlil qilish imkonini beradi. Bu tizimlar test natijalariga asoslanib, o'quvchining bilim darajasini aniqlaydi, uning qaysi mavzularda kuchli ekanligini va qaysi sohalarida qo'shimcha mashg'ulotlarga ehtiyoji borligini belgilaydi. Shuningdek, sun'iy intellekt real vaqt rejimida javoblarni tahlil qilib, o'quvchiga individual tavsiyalar beradi va tushunmagan mavzular bo'yicha qo'shimcha materiallar taqdim etadi. Bu esa o'quvchilarga o'z bilimlarini chuqurlashtirish, o'rganishda samaradorlikni oshirish va o'zlashtirish jarayonini tezlashtirish imkonini yaratadi. Bundan tashqari, baholash jarayoni shaffof tarzda olib boriladi.

Yuqoridagi ko'rib o'tilgan sun'iy intellekt texnologiyalarining asosiy uch jihati (shaxsiylashtirilgan o'quv rejalarini yaratish, adaptiv ta'lim tizimlari, AI yordamida bilimlarni avtomatik baholash) mustaqil ta'lim olish tizimini takomillashtiradi. Ya'ni mustaqil ta'lim oluvchi pedagog yordamisiz mustaqil ta'lim mavzularini shaxsiylashtirilgan o'quv reja asosida o'zlashtiradi, adaptiv ta'lim tizimlari orqali (mashqlar yordamida) olgan bilimni mustahkamlaydi va AI yordamida (avtomatik test tizimlari asosida) o'z natijalarini baholab, tahlil qilib boradi.

Sun'iy intellekt mustaqil ta'limni samarali va qulay qilish uchun katta imkoniyatlar yaratmoqda. AI asosida shaxsiylashtirilgan o'quv dasturlari, avtomatik baholash tizimlari va interaktiv ta'lim platformalari mustaqil bilim olish jarayonini yaxshilaydi. Shu bilan birga ushbu texnologiyalarni pedagogikada samarali qo'llash uchun inson omilini saqlab qolish va AI vositalaridan muvozanatli foydalanish ham muhimdir. Chunki "Pedagogika oila, davlat va jamiyatning ta'lim-tarbiyaviy talab va ehtiyojlari asosida vujudga kelgan eng qadimiy fandır. Ta'lim-tarbiya jarayoni insoniyat tarixi, hayoti, demak, kelajagining ajralmas qismi" [2] 416 bet. Shunday ekan kelajak ta'limi sun'iy intellekt va pedagogikaning uyg'unlashuvi orqali yanada rivojlanadi.

Xulosa o'rnida, sun'iy intellekt yordamida yaratilgan ta'lim platformalari o'quvchilarga real vaqt rejimida fikr-mulohazalar olish, o'z bilim darajasini tahlil qilish va individual o'sish strategiyalarini ishlab chiqish imkoniyatini beradi deb ta'kidlay olamiz. Sun'iy intellekt orqali mustaqil ta'lim olish jarayonini takomillashtirish ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning mustaqil o'rganish jarayonini qo'llab-quvvatlash va ularning individual ehtiyojlarini qondirishda katta ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayeva B.S., Xoliqov A.A., Farsaxonova D.R., Muhammadiyeva S.V., Sheranova M.B. Umumiy pedagogika. – T.: Innovatsiya - Ziyo. 2021. 264 bet
2. Ibraimov X., Quronov M. Umumiy pedagogika. – T.: Sahnof. 2023. 416 b.

3. Mirzayeva F.O., Voxidova N.X., Saidova B.N. Milliy tarbiya asoslari. – T.: NIF MSH. 2024. 272 bet.
4. Yuldoshev I.A. Ta'limda zamonaviy texnik vosita va texnologiyalar. – T.: Fan va texnologiya. 2015. 172 b.